

O`QUVCHILAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MANTIQUIY MASALALAR BILAN ISHLASH MEXANIZMLARI

Oxunjanova Umida Sharifjanovna

Namangan viloyat, Uchqo'rg'on tuman, 7 -maktab amaliyotchi psixologi

Soliyeva Muxayyo Mashrabboy qizi

Namangan viloyat, Uychi tuman, 41 -maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada o`quvchilarga ta`lim-tarbiya berish jarayonida tafakkurini rivojlantirish uchun mantiqiy masalalardan foydalanish yo`llari haqida ma`lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: mantiqiy fikrlash, tafakkur, mexanizm, barkamol, aql, intellect.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an`ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma`naviy yetuk va jismonan sog`lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, bugungi kunda ularni har tomonlama qo`llab-quvvatlash, kasbga yo`naltirish va bandligini ta`minlash, tashabbuslarini rag`batlantirish borasidagi ishlarni talab darajasida tashkil etishga alohida e`tibor qaratilmoqda.

Mantiqiy masalalar aqlni charxlashning eng yaxshi usulidir. Shu bilan birgalikda o`quvchilar tafakkurini rivojlantirish uchun aql ozuqasi desak ham bo`ladi. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar tafakkuri tezkor bo`ladi, lekin egiluvchanlik sal pastroq bo`ladi. O`quvchilar tafakkuri regit ya`ni qotib qolmasligi uchun amaliyotchi psixolog turli xil mantiqiy masalalardan foydalanishlari maqsadga muvofiq. Ulardan qanday foydalanish kerak degan savol tug`iladi. Quyida shunday ishlash yo`llarini ko`rib chiqamiz. Kamdan-kam hollarda ularga birdan javob berish mumkin, shu sababli vaziyatni yanada quvnoq qilish uchun kichik yordam berish mumkin.

1-usuli Masalan: Maktabning kirish qismiga katta va ko`rinarli harflar bilan mantiqiy masala yozilgan ko`rgazma ilib qo`yiladi va o`quvchilar dars boshlanguniga qadar yoki darsdan tanaffus vaqtlarida o`qib javoblarini qog`ozga yozib yopishtirishlari mumkin ekanligi tushuntiriladi.

IKKI DO`KONCHI

Bir kichik shaharchaning eng gavjum mahallalaridan birida ikki qandolatchi yashar edi. Ular bir-biriga raqobatchi edi. Kunlardan bir kuni qandolatchilardan biri mahallaning eng ziyoli kishilaridan birining oldiga borib, do`konini yopib, boshqa bir tumanga ko`chib ketishini aytadi.

-Do`koningni nega yopyapsan?-deb so`raydi ziyoli odam.

-Raqobatchim mendan ancha o`zib ketdi,-deydi kayfiyati tushib ketgan qandolatchi.-Shaharchadagi ko`plab mijozlar uning do`konidan savdo qilyapti.

Ziyoli odam:

-Shaharchadagi ko`plab odamlar uning do`konidan savdo qilayotganini qayerdan bilding?

-Shuyam ish bo`libdimi?Do`konimning eshigidan har doim uning do`koniga kirayotgan va sumkasini to`ldirib mahsulot olib chiqib ketayotganlarni ko`raman.

Savol: ziyoli odam do`kon egasiga qanday javob beradi?

O`quvchilar javoblari:

- Yangi mahsulotlar bilan to`ldirish kerakligini;
- Mijozlar uchun qulayliklar yaratishni;
- Mahsulotlarni arzonroq sotishni;
- Muloqot madaniyatini yanada oshirishni.

Amaliyotchi psixolog 1 kun o`tgandan so`ng quyidagi javobni yopishtirib qo`yadi.

-Sening barcha muammong shunda, deydi ziyoli kishi.-Uning do`konini kuzatishga sarflaydigan vaqtingni o`z qandolatxonangni rivojlantirishga sarflaganingda edi, sen ham muvaffaqiyatga erisharding.

Xulosa: Boshqalarning yutug`ini ko`rolmaydiganlar muvaffaqiyatsizlikka mahkumdur.

2-usuli Masalan: Ertalab dars boshlanishidan 30 minut oldin yoki katta tanaffusda o`quvchilarni 2 ta guruhga ajratib, har bir guruhga alohida mantiqiy masala tarqatiladi. Vaqt belgilanadi va javob uchun ham alohida vaqt taqsimlanadi.

G`AYRAT YOSHDA EMAS...(1- guruhga)

Mashhur aktyor Bert Lar kinoda qiyin bir obrazni o'ynashga qaror qiladi.

Ammo rejissyor unga “Sochlaringiz oqardi, qaridingiz. Bu rol yoshlarning roli”, deydi. Bert Lar bunga javoban shunday deydi:

-Tomning qor bilan qoplanganligi uying ichida olov bo'lmasligini anglatmaydi.

Xulosa: O'z orzularini amalga oshirishga harakat qilmagan odamlar keksayganini tan olganlardir. [2.10]

HAMMA YURGAN YO'LDAN YURMANG(2- guruhga)

Afrika qit'asini kashf qilgan sayyohlardan biri Devid Livingston navbatdagi kashfni amalgam oshirish uchun kimsasiz bir joyga yetib borganida, unga Janubiy Afrikadagi tashkilotlardan biri quyidagicha maktub yuboradi:

“O'zingiz turgan joyga yetib olish uchun qulay yo'l topdingizmi? Agar topgan bo'lsangiz, bizga bildiring, sizning safingizga qo'shilishni istagan ko'ngillilar bor, oldingizga yuboramiz”.

Livingston bu chaqiriqqa shunday javob yo'llagan:

-Agar ular bu yerga qulay yo'ldan kelishni istahsa, kelmay qo'ya qolishsin, Hozir yo'q joydan yo'l topib, yonimga kela oladiganlar kerak menga.

Xulosa: Ha, yo'li tayin bo'lgan joyga hamma bora oladi. Gap yo'li bo'lmagan joyga yo'l topib borishdadir.

Yuqoridagi kabi masalalar o'quvchilar intellektini ham ko'p yoqlama rivojlanishiga yordam beradi.

3-usuli Masalan: Quyidagi mantiqiy masalaga javob topib, rasm ham ishlashlari kerak bo'ladi.

DUNYONING ENG GO'ZAL ASARI

Mashhur rassom kunlarning birida dunyoning eng go'zal asarini chizishga qaror qildi. Buning uchun ana shu ijodiy tafakkuriga asos bo'la oladigan yangilikni topish maqsadida sayohatga chiqdi.

Yo'lda keksa bir cholni uchratib qoldi. Undan dunyodagi eng go'zal narsa nima bo'lishi mumkinligi haqida so'radi. Otaxon uning savoliga hech ikkilanmasdan: “ _____!”, -deb javob qildi.

U yo'lida davom etar ekan, sokin bog' oralab yurgan yigit bilan qizdan so'rganida, ular: “Dunyodagi eng go'zal narsa- _____”, -deyishdi.

Rassom yo'lida yana davom etdi. Endi unga yurt sarhadini qo'riqlab turgan askar duch keldi. Ayni savolga askar: ‘ _____’, -deya javob berdi.

“ _____” har bir bo'sh joylarga mos so'zni topib, yaxlit bir rasm ishlash topshirig'i beriladi. amaliyotchi psixolog 2-3 kun vaqt berilganini belgilab, e'lon qismiga yozib qo'yadi. Javob bilan bir xil bo'lgan rasmlarni maktab kirish qismida alohida joylashtiriladi va o'quvchilar rag'batlantiriladi.

Javob: Rassom imon, sevgi va tinchlikni bir rasmda yaxlit ifoda etish xususida o'ylay-o'ylay, ortga qaytdi. .[2.3]

Uyining eshigidan kirishi bilanoq bir manzaradan lol qotdi: bolalarining qarashlarida imon, ayolining ko'zlarida sevgi, xonadonida esa tinchlik hukm surardi.

Rassom ilhom bilan dunyoning eng go'zal asarini chizishga kirishdi va unga shunday nom berdi: “Mening oilam”.

Xulosa har bir amaliyotchi psixolog trening mashg'ulotlarini kreativlik bilan tashkil etsa, o'quvchilar ham shunchalik qiziqish bilan yondashadi. Shu bilan birgalikda:

-mashg'ulotlar, treninglar davomida o'quvchilarning mustaqilligi, ixtiyorligi va erkinligiga erishiladi;

-mantiqiy fikrlash ko'p jihatdan ta'limni samarali tashkil etish va uning taraqqiyoti darajasiga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sharipov M, Fayzixo'jayev D. Mantiq. T.: 2004.
2. Oila davrasida. (2012 yil, 10, 11 soni. 2013 yil, 3, 4, 6 sonlari)